

InterConf
Scientific Publishing Center

SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF»

No 104 | April, 2022

THE ISSUE CONTAINS:

Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference

**SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION:
TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS**

TALLINN, ESTONIA

16-18.04.2022

ESTONIA
2022

UDC 001.1

S 40 *Scientific Collection «InterConf»*, (104): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (April 16-18, 2022). Tallinn, Estonia: Ühingu Teadus juhatus, 2022. 332 p.

ISBN 978-5-7983-4322-5

EDITOR

Anna Svoboda
Doctoral student
University of Economics, Czech Republic
annasvobodaprague@yahoo.com

COORDINATOR

Mariia Granko
Coordination Director in Ukraine
Scientific Publishing Center InterConf
info@interconf.top

EDITORIAL BOARD

Temur Narbaev (PhD)
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Republic of Uzbekistan;
temur1972@inbox.ru

Nataliia Mykhalitska (PhD in Public Administration)
Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Dan Goltsman (Doctoral student)
Riga Stradiņš University, Republic of Latvia;

Katherine Richard (DSc in Law),
Hasselt University, Kingdom of Belgium
katherine.richard@protonmail.com;

Richard Brouillet (LL.B.),
University of Ottawa, Canada;

Stanyslav Novak (DSc in Engineering)
University of Warsaw, Poland
novaks657@gmail.com;

Kanako Tanaka (PhD in Engineering),
Japan Science and Technology Agency, Japan;

Mark Alexandr Wagner (DSc. in Psychology)
University of Vienna, Austria
mw6002832@gmail.com;

Alexander Schieler (PhD in Sociology),
Transilvania University of Brasov, Romania

Svitlana Lykholat (PhD in Economics),
Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Dmytro Marchenko (PhD in Engineering)
Mykolayiv National Agrarian University
(MNAU), Ukraine;

Rakhmonov Aziz Bositovich (PhD in Pedagogy)
Uzbek State University of World Languages,
Republic of Uzbekistan;

Mariana Vereskliia (PhD in Pedagogy)
Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Dr. Albena Yaneva (DSc. in Sociology and Antropology),
Manchester School of Architecture, UK;

Vera Gorak (PhD in Economics)
Karlovarská Krajská Nemocnice, Czech Republic
veragorak.assist@gmail.com;

Polina Vuitsik (PhD in Economics)
Jagiellonian University, Poland
p.vuitsik.prof@gmail.com;

Elise Bant (LL.D.),
The University of Sydney, Australia;

George McGrown (PhD in Finance)
University of Florida, USA
mcgrown.geor@gmail.com;

Vagif Sultanly (DSc in Philology)
Baku State University, Republic of Azerbaijan

Kamilə Əliəğa qızı Əliyeva (DSc in Biology)
Baku State University, Republic of Azerbaijan

If you have any questions or concerns, please contact a coordinator Mariia Granko.

The recommended styles of citation:

1. Surname N. (2022). Title of article or abstract. *Scientific Collection «InterConf»*, (104): with the Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference «Science, Education, Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (April 16-18, 2022). Tallinn, Estonia; pp. 21-27. Available at: [https://interconf.top/...](https://interconf.top/)
2. Surname N. (2022). Title of article or abstract. *InterConf*, (104), 21-27. Retrieved from [https://interconf.top/...](https://interconf.top/)

This issue of Scientific Collection «InterConf» contains the International Scientific and Practical Conference. The conference provides an interdisciplinary forum for researchers, practitioners and scholars to present and discuss the most recent innovations and developments in modern science. The aim of conference is to enable academics, researchers, practitioners and college students to publish their research findings, ideas, developments, and innovations.

©2022 Ühingu Teadus juhatus
©2022 Authors of the abstracts
©2022 Scientific Publishing Center «InterConf»

contact e-mail: info@interconf.top

webpage: www.interconf.top

ENERGETICS			
Соколовский Ю.Б. Лимонов Л.Г.		ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	239
PHYSICS AND MATHS			
Баладжонзода С.Д.		ИССЛЕДОВАНИЯ ВЯЗКОСТНЫХ СВОЙСТВ ПОЛЯРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ СОСТОЯНИЯ	250
CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE			
Khusanova M.R. Nomozov O.M. Karimov M.M.		ESTABLISHMENT OF THE THERMODYNAMIC FUNCTION OF IMIDOCARB IMMOBILIZATION ON POLYMETHACRYLIC ACID	255
Valeeva N.G. Usmanova G.A. Aripdzhanova M.A. Ауурова М.В.		INVESTIGATION OF THE THERMODYNAMICS OF SORPTION OF COPPER (II) AND MAGNESIUM(II) IONS BY CARBOXYL-CONTAINING IONITES	259
AGROTECHNOLOGIES AND AGRICULTURAL INDUSTRY			
Церенук О.М. Підтереба М.О. Підтереба О.І.		ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ПЛЕМІННОГО ТА ТОВАРНОГО ПОГОЛІВ'Я ДЛЯ НОРМОВАНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СВИНИНОЮ	263
LIGHT INDUSTRY AND FOOD INDUSTRY			
Брусенцова М.Ю. Демцюх Н.Р.		ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІБРО-ТРАНСПОРТЕРІВ ДЛЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ	270
GENERAL ENGINEERING AND MECHANICS			
Zhdaniuk N.V. Gordijchuk K.V.		CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF CHEMICAL TECHNOLOGY IN THE ENVIRONMENTAL CRISIS	275
Россомаха О.І. Россомаха О.А. Пізінцалі Л.В. Александровська Н.І. Васалатій Н.В. Рабоча Т.В. Гуменний І.В. Руденко О.Є. Очинський І.В.		АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ СУДЕН	279
RADIO ENGINEERING, ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING			
Дебелый С.А. Лимонов Л.Г. Сивякова Г.А. Черный А.П.		МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОЛОСЫ СТАНА ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ	285
ARCHITECTURE, CONSTRUCTION AND DESIGN			
Капленко Д.Д. Сологубова С.В. Челноков О.В. Швец І.А. Лапшин А.О. Тютенко І.Б.		ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ	294
Хубенко Т.		ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРУКТУРЫ ЖУРНАЛА МОД	304

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION AND DESIGN

Капленко Дарина Дмитрівна

студентка третього курсу Архітектурного факультету
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
Україна

Сологубова Світлана Вікторівна

к. фіз. вих., доцент, доцент кафедри Фізичного виховання та спорту
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
Україна

Челноков Олександр Васильович

к. т. н., професор, декан Архітектурного факультету
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
Україна

Швець Ірина Анатоліївна

старший викладач, заступник декана Архітектурного факультету
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
Україна

Лапшин Андрій Олегович

старший викладач кафедри Фізичного виховання та спорту
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
Україна

Тютенко Ігор Борисович

старший викладач кафедри Фізичного виховання та спорту
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
Україна

**ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ
ОСВІТИ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ**

***Анотація.** роботу присвячено дослідженню проблеми гендерної нерівності в закладі вищої освіти архітектурно-будівельного профілю. В ході дослідження розглянуто гендерну рівність під час вступу до ЗВО технічного профілю та можливість займати місця держзамовлення, а також наявність та особливості проблеми гендерної нерівності з точки зору студентів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».*

***Ключові слова:** гендерна рівність, освіта, архітектурно-будівельна галузь.*

Вступ. Проблема гендерної нерівності досить часто привертає увагу не тільки науковців, а й політичних діячів та громадських лідерів різних країн світу. Незважаючи на гендерну рівність, затверджену на законодавчому рівні на більшій частині земної кулі, до цієї проблеми повертаються знову та знову. Невизначеності у цій ситуації в нашій країні додає територіальне розташування України, яка знаходиться на межі між емансипованим заходом та вираженою гендерною нерівністю у східних країнах.

Окрім того, архітектурно-будівельна галузь впродовж багатьох історичних періодів була пріоритетом саме чоловіків. В сьогоденні спостерігається думка, що й в наш час жінки не конкурентноспроможні в даній галузі. Усе це спонукає до ретельного дослідження проблеми гендерної рівності у архітектурно-будівельній галузі на сучасному етапі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням проблеми гендерної рівності в освіті протягом попередніх історичних періодів займалися такі дослідники, як: Г. М. Маслій (2011), Д. О. Ревіна (2012), С. А. Кремень та К. П. Цицикашвили (2019), а також О. В. Челноков, С. В. Сологубова, І. А. Швець, Д. Д. Гірка та В. А. Голубєва (2021). Аналіз їх наукових праць спонукає до висновку, що на території сучасної України жінки отримали повноцінну можливість навчатися в університетах на рівні з чоловіками лише на початку ХХ століття [3, 4, 6, 9].

На думку багатьох науковців, найбільші зміни стосовно гендерної рівності у українській спільноті відбулися у 50-60 роки минулого століття, що, в головному, спричинене зменшенням загальної кількості чоловіків по відношенню до кількості жінок у нашій країні у післявоєнні часи та пов'язане з необхідністю жінок виконувати соціальні функції (працювати, забезпечувати

родину, займати керівні посади) на рівні з чоловіками [3, 4, 9]. На думку О. В. Зернецької та О. А. Мирончук (2008), Н. Б. Ісакова (2018), Л. М. Огородника (2011) та І. О. Царенко (2015) – в сьогоденній Україні, стан гендерної рівності мало відрізняється від сусідніх країн, де співвідношення чоловіків та жінок у різних професіях протягом останніх років майже не змінюється [1, 2, 5, 8, 11]. Не зважаючи на загальну тенденцію до гендерної рівності в освіті, частка жінок на керівних посадах в Україні збільшується досить повільно, що пов'язують із застарілим психологічним сприйняттям гендерної рівності суспільством [7, 10].

Заборони щодо отримання жінками вищої технічної освіти, а також прискіпливе ставлення до жінок-науковців впродовж кількох історичних періодів, спонукає до сьогоденного дослідження гендерної рівності студентів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Мета дослідження: дослідити проблему гендерної рівності під час вступу до закладу вищої освіти архітектурно-будівельного профілю та визначити конкурентоспроможність абітурієнток-дівчат.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати можливість жінок отримувати вищу інженерну освіту на різних етапах розвитку суспільства.
2. Виявити наявність та особливості проблеми гендерної нерівності з точки зору студентів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
3. Дослідити проблему гендерної рівності під час вступу до закладу вищої освіти архітектурно-будівельного профілю.

Методи дослідження:

Під час дослідження застосовувалось добровільне анонімне опитування студентів першого курсу ДВНЗ ПДАБА за допомогою додатку Forms у MS Office 365 (табл. 1), аналіз співвідношення юнаків та дівчат під час вступу до академії за всіма спеціальностями денного відділення серед бакалаврів і магістрів, а також аналіз їх можливостей конкурувати за місця держзамовлення.

**Опитування щодо гендерної рівності студентів ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури»**

<p>1. Чи стикаєтесь Ви особисто з дискримінацією за статевою ознакою у суспільстві? *</p> <p><input type="checkbox"/> Так, і мене це непокоїть</p> <p><input type="checkbox"/> Бувають ситуації, що я спостерігаю подібне явище</p> <p><input type="checkbox"/> Ні</p> <p>2. Чи стикаєтесь Ви особисто з дискримінацією за статевою ознакою у родині? *</p> <p><input type="checkbox"/> Так, і мене це непокоїть</p> <p><input type="checkbox"/> Бувають ситуації, що я спостерігаю подібне явище</p> <p><input type="checkbox"/> Ні</p> <p>3. Чи стикалися Ви особисто з дискримінацією за статевою ознакою під час вступу до навчального закладу? *</p> <p><input type="checkbox"/> Так, і мене це непокоїть</p> <p><input type="checkbox"/> Бували ситуації, що я спостерігав подібне явище</p> <p><input type="checkbox"/> Ні</p> <p>4. Чи стикаєтесь Ви особисто з дискримінацією за статевою ознакою під час навчання у ДВНЗ ПДАБА? *</p> <p><input type="checkbox"/> Так, і мене це непокоїть</p> <p><input type="checkbox"/> Бувають ситуації, що я спостерігаю подібне явище</p> <p><input type="checkbox"/> Ні</p>
<p><i>10/16/2021 Этот контент не создавался и не подтверждался корпорацией Майкрософт. Предоставленные вами данные отправляются владельцу формы. Microsoft Forms</i></p>

Метою опитування було виявлення проблеми гендерної нерівності у суспільстві з точки зору студентів першого курсу закладу вищої освіти архітектурно-будівельного профілю. За допомогою опитування визначалася наявність проблеми гендерної нерівності у суспільстві та в родині респондентів, а також наявність проблем гендерного характеру під час вступу та навчання в освітньому закладі.

Аналіз співвідношення юнаків та дівчат під час вступу до академії за всіма спеціальностями денного відділення серед бакалаврів і магістрів та можливість конкурувати за місця держзамовлення здійснювався шляхом опрацювання приказів на зарахування до ДВНЗ ПДАБА.

Результати дослідження. В даній роботі гендерні аспекти розглянуто виходячи зі статі, вказаної у паспорті. Юнаки та дівчата у ДВНЗ ПДАБА навчаються у змішаних групах, гендерні обмеження під час вступу до академії офіційно не застосовуються.

В добровільному анонімному опитуванні, що проводилося за допомогою

додатку Forms (MS office 365), взяли участь 221 студент першого курсу ДВНЗ ПДАБА, що становить 79 % від загальної кількості студентів на першому курсі за умови репрезентативності вибірки та релевантності опитування. Під час анонімного опитування відповіді юнаків та відповіді дівчат аналізувалися окремо, респонденти відповіли на всі запропоновані запитання та надали згоду на статистичну обробку отриманих даних.

Аналіз результатів анонімного опитування, спрямованого на визначення проблеми гендерної нерівності з точки зору студентів першого курсу ДВНЗ ПДАБА показав, що результати, отримані під час опитування юнаків дещо відрізняються від результатів, отриманих під час опитування дівчат (табл. 2).

Таблиця 2

**Результати анонімного опитування студентів І-го курсу ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
стосовно гендерної рівності в різних сферах існування**

Запитання:	Вибір варіанту відповіді в залежності від статі [%]					
	Так, і мене це непокоїть		Бувають ситуації, що я спостерігаю подібне явище		Ні	
	ю	д	ю	д	ю	д
Чи стикаєтесь Ви особисто з дискримінацією за статевою ознакою:						
- у суспільстві?	7	19	30	45	63	36
- у родині?	4	5	8	18	88	77
- під час вступу до ДВНЗ?	1	4	2	11	97	85
- під час навчання у ДВНЗ?	1	4	9	18	90	78

При цьому, аналіз відповідей дівчат показав що, незважаючи на відсутність будь-якої гендерної несправедливості на законодавчому рівні в нашій країні, саме дівчата відчувають гендерну несправедливість більш гостро, ніж юнаки. В результаті аналізу анонімного опитування юнаків та дівчат – студентів першого курсу ДВНЗ ПДАБА з'ясовано, що з точки зору як юнаків, так і дівчат найбільша гендерна нерівність спостерігається поза межами закладу освіти та родини респондентів (рис.1).

Результати анонімного опитування юнаків та дівчат – студентів ДВНЗ ПДАБА свідчать про відсутність проблеми гендерної нерівності в межах закладу освіти, що підтверджує результати статистичного дослідження

гендерної рівності серед студентів ДВНЗ ПДАБА за різними аспектами [9, 10]. Порівняння відповідей юнаків та дівчат на окремі запитання показало, що на думку респондентів-дівчат гендерна нерівність в родині та у суспільстві є більшою, ніж на думку юнаків.

Рис. 1. Різниця в баченні проблеми гендерної нерівності у суспільстві з точки зору юнаків та з точки зору дівчат – студентів ДВНЗ ПДАБА [%]

Аналіз співвідношення юнаків та дівчат серед студентів ДВНЗ ПДАБА під час вступу на навчання за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти показав, що в цілому на 5 вересня 2021 року на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до ДВНЗ ПДАБА було зараховано 279 осіб, з яких 155 чоловіків (56 %) та 124 жінки (44 %), що майже порівну (табл. 3). При цьому, як видно з таблиці 3, під час порівняння співвідношення набору юнаків та жінок на окремі спеціальності, констатовано, що на деякі економічні спеціальності взагалі вступили лише дівчата, а на деякі механічні спеціальності: лише юнаки, що ілюструє гендерну зумовленість вибору цих спеціальностей.

До магістратури ДВНЗ ПДАБА, станом на 5 вересня 2021 року було зараховано 152 студенти, з них 75 чоловіків (49 %) та 77 жінок (51 %), що майже порівну (табл. 4). При порівнянні кількості магістрів-професійників та магістрів-науковців, що вступили до ДВНЗ ПДАБА у 2021 році констатовано, що серед магістрів-науковців більшість складають саме жінки (66 %), а серед магістрів-професійників 54 % складають чоловіки, а 46 % жінки.

Таблиця 3

Кількісне співвідношення юнаків та дівчат, що вступили на навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до ДВНЗ ПДАБА у 2021-22 н. р. (зайняли місці держзамовлення / вступили на контракт) *

Спеціальності	Всього	Заг. кільк				Бюджет					Контракт				
		юнаки		дівчата		всього	юнаки		дівчата		всього	юнаки		дівчата	
		кіль.	%	кіль.	%		кіль.	%	кіль.	%		кіль.	%	кіль.	%
Дизайн	9	2	22	7	78	-	-	-	-	-	9	2	22	7	78
Економіка	3	1	33	2	67	2	-	-	2	100	1	1	100	-	-
Міжнародна економіка	3	1	33	2	67	-	-	-	-	-	3	1	33	2	67
Менежмент-аудіт	4	-	-	4	100	1	-	-	1	100	3	-	-	3	100
Менежмент-логістика	2	-	-	2	100	-	-	-	-	-	2	-	-	2	100
Маркетинг	7	-	-	7	100	2	-	-	2	100	5	-	-	5	100
Облік та опадкування	1	-	-	1	100	-	-	-	-	-	1	-	-	1	100
Екологія	9	5	56	4	44	1	-	-	1	100	8	5	62,5	3	37,5
Комп'ютерні науки	11	9	82	2	12	5	3	60	2	40	6	6	100	-	-
Прикладне матеріалознавство	3	2	67	1	33	3	2	67	1	33	-	-	-	-	-
Комп'ютеризов. матеріалознав. та дизайн матеріалів	2	1	50	1	50	2	1	50	1	50	-	-	-	-	-
Галузеве машинобудуван.	6	6	100	-	-	5	5	100	-	-	1	1	100	-	-
Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології	3	3	100	-	-	3	3	100	-	-	-	-	-	-	-
Архітектура та містобудування	72	19	26	53	74	38	12	32	26	68	34	7	21	27	79
Промислове та цивільне будівництво	78	57	73	21	27	59	41	70	18	30	19	16	84	3	16
Водопостачання та водовідведення	5	3	60	2	40	4	2	50	2	50	1	1	100	-	-
Теплогазопостачання, вентиляція та кондиціонування	23	15	65	8	35	14	6	43	8	57	9	9	100	-	-
Технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів	5	4	80	1	20	2	1	50	1	50	3	3	100	-	-
Міське та комунальне господарство	5	3	60	2	40	4	2	50	2	50	1	1	100	-	-
Геодезія та землеустрій	5	1	20	4	80	1	-	-	1	100	4	1	25	3	75
Автомобільний транспорт	11	11	100	-	-	9	9	100	-	-	2	2	100	-	-
Автомобільні дороги та аеродроми	10	10	100	-	-	2	2	100	-	-	8	8	100	-	-

Продовження таблиці 3

Цивільна безпека	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-	2	2	100	-	-
Разом:	27	155	56	124	44	15	89	57	68	43	12	66	54	56	46

*- станом на 5 вересня 2021 року на підставі наказів на зарахування до ДВНЗ ПДАБА

Як видно з таблиці 4, в магістратурі також вибір окремих спеціальностей має гендерну зумовленість.

Таблиця 4

Кількісне співвідношення чоловіків та жінок, що вступили на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти до ДВНЗ ПДАБА у 2021-22 н. р. (зайняли місці держзамовлення / вступили на контракт) *

Контингент	Всього	Заг. кільк				Бюджет				Контракт					
		Чолов.		жінки		↘	Чолов.		жінки		↘	Чолов.		жінки	
		кіль	%	кіль	%		кіль	%	кіль	%		кіль	%	кіль	%
Магістри-науковці:															
Архітектура та містобудування	30	7	23	23	77	20	5	25	15	75	10	2	20	8	80
Будівництво та цивільна інженерія	8	6	75	2	25	8	6	75	2	25	-	-	-	-	-
Разом:	38	13	34	25	66	28	11	39	17	61	10	2	20	8	80
Магістри-професійники:															
Облік та опадкування	2	-	-	2	100	2	-	-	2	100	-	-	-	-	-
Фінанси і кредит	5	1	20	4	80	5	1	20	4	80	-	-	-	-	-
Проектний менеджмент	2	1	50	1	50	2	1	50	1	50	-	-	-	-	-
Маркетинг	3	-	-	3	100	3	-	-	3	100	-	-	-	-	-
Підприємницька діяльність	5	3	60	2	40	4	2	50	2	50	1	1	100	-	-
Екологія	3	1	33	2	67	3	1	33	2	67	-	-	-	-	-
Комп'ютерні науки	8	7	88	1	12	8	7	88	1	12	-	-	-	-	-
Прикладне матеріалознавство	4	4	100	-	-	4	4	100	-	-	-	-	-	-	-
Автоматизація та комп'ютерноінтегровані технології	4	4	100	-	-	4	4	100	-	-	-	-	-	-	-
Архітектура та містобудування	19	6	32	13	68	10	2	20	8	80	9	4	44	5	56
Промислове та цивільне будівництво	27	15	56	12	44	27	15	56	12	44	-	-	-	-	-
Автомобільні дороги та аеропорти	3	2	67	1	33	3	2	67	1	33	-	-	-	-	-
Енергоаудит та енергоефективність в будівництві	4	1	25	3	75	4	1	25	3	75	-	-	-	-	-
Міське господарство	2	1	50	1	50	2	1	50	1	50	-	-	-	-	-
Технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів	2	2	100	-	-	2	2	100	-	-	-	-	-	-	-

Продовження таблиці 4

Геодезія та землеустрій	10	5	50	5	50	10	5	50	5	50	-	-	-	-	-
Охорона праці	3	1	33	2	67	3	1	33	2	67	-	-	-	-	-
Автомобільний транспорт	4	4	100	-	-	4	4	100	-	-	-	-	-	-	-
Міжнародна економіка та бізнес	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100	-	-
Цивільна безпека	3	3	100	-	-	-	-	-	-	-	3	3	100	-	-
Разом:	114	62	54	52	46	100	53	53	47	47	14	9	64	5	36
Σ	152	75		77		128	64	50	64	50	24	11	46	13	54

*- станом на 5 вересня 2021 року на підставі наказів на зарахування до ДВНЗ ПДАБА

При порівнянні кількості бакалаврів-бюджетників та бакалаврів-контрактників, що вступили до ДВНЗ ПДАБА станом на 5 вересня 2021 року (див, табл. 3) констатовано, що серед бакалаврів-бюджетників 57 % складають юнаки, а 43 % – дівчата, що пропорційно відповідає загальній кількості юнаків та дівчат під час вступу на перший (бакалаврський) рівень навчання у ДВНЗ ПДАБА (56 % до 44 %), а серед бакалаврів-контрактників 54 % складають юнаки, а 46 % – жінки.

У магістратурі, станом на 5 вересня 2021 року місця держзамовлення зайняли 100 студентів, з них 53 чоловіка та 47 жінок, що майже порівну. При порівнянні кількості магістрів-професійників та магістрів-науковців, що отримали можливість вступили на місця держзамовлення до ДВНЗ ПДАБА у 2021 році (див. табл. 4) констатовано, що серед магістрів-науковців 61 % становлять жінки (39 % відповідно припадає на чоловіків), а серед магістрів-професійників 53 % складають чоловіки, а 47 % – жінки.

Висновки. Проведене дослідження дозволило констатувати гендерну рівність під час вступу до закладу вищої освіти архітектурно-будівельного профілю в Україні та довести конкурентоспроможність абітурієнток-дівчат в боротьбі за право навчатися на місцях держзамовлення станом на початок 2021-22 навчального року у ЗВО технічного профілю. Анонімне опитування студентів ДВНЗ ПДАБА дозволило виявити наявність гендерної нерівності в суспільстві (поза межами закладу освіти та родини респондентів), що спонукає до необхідності застосування заходів, спрямованих на посилення гендерної рівності у суспільстві та на підвищення обізнаності та впевненості

студентів у своїх правах на гендерну рівність. Зростання чисельності дівчат на традиційно "чоловічих" спеціальностях у архітектурно-будівельній галузі вимагає модернізація освітніх програм і матеріально-технічної бази ЗВО технічного профілю до можливостей студентів різної статі, що може позитивно вплинути на заохочення абітурієнтів під час вступної кампанії.

Список джерел:

1. Зернецька О. В., Мирончук О. А. Гендерна політика у сфері академічної науки. *Політичний менеджмент*. 2008. №5. С. 116-127.
2. Ісакова Н. Б. Гендерний паритет у науці: тенденції в світі та в Україні. *Наука та наукознавство*. 2018. № 2. С. 68-90.
3. Кремень С. А. Цицикашвили К. П. Становление женского технического образования в России в конце 19 – начале 20 вв. в контексте борьбы равноправия полов. *История политехнического образования в России*. Санкт-Петербург. 2019. С. 98-103.
4. Маслій Г. М. Становлення та розвиток жіночої освіти на західноукраїнських землях (кінець XVIII – початок XX століття). *Загальна педагогіка та історія педагогіки*. 2011. С.23
5. Огородник Л. М. Гендерні дослідження: місце українських жінок в освіті та науці. *Педагогічний дискурс*. 2011. №9. С.251-254.
6. Ревіна Д. О. Історія жіночої освіти в країнах Азії та Північної Африки. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*. 2012. № 36. С. 236-239
7. Самойленко Є. Г. Дослідження впливу психологічної статі на мотивацію навчальної діяльності юнаків та дівчат. *Психологія і суспільство*. 2006. №2. 133–136.
8. Царенко І. О. Гендерна політика у сфері вищої освіти: проблеми нерівності та шляхи їх вирішення. *Актуальні проблеми секторальної економіки*. 2015. №3. С. 110–117.
9. Челноков О. В., Сологубова С. В., Швець І. А., Гіркїна Д. Д., Голубева В.А. Гендерна трансформація освіти в архітектурно-будівельній галузі / Український журнал будівництва та архітектури. 2021. №2 (002). С. 122-130.
10. Chelnokov O., Solohubova S., Shvets I., Kaplenko D., Holubieva V. Problems of gender inequality in the scientific sphere of the architectural and construction industry. Scientific Collection «InterConf», (95): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (January 19-20, 2022) at Seattle, USA; P. 814-824. DOI 10.51582/interconf.19-20.01.2022
11. Francis V. What influences professional women`s career advancement in construction? *Construction management and economics*. 2017. №35. P. 254-275.